

АЦЕТИЛЕН АСОСИДА БИОЛОГИК АКТИВ БИРИКМАЛАР СИНТЕЗИ

Л.А. Юсупова, Г.К. Комолова, Т.У. Конгратбаева

Тошкент кимё-технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10845190>

Органик синтезда кўп ва самарали қўлланиладиган, нисбатан арзон ва осон топиладиган, реакцияга киришиш қобилияти юқори бўлган уч боғ тутган бирикмалардан бири ацетилен диолларидир. Диоллар асосида саноат ва қишлоқ хўжалигининг турли тармоқларида ишлатиладиган ҳар хил мономерлар, пестицидлар, антифризлар, пластмассалар, органик эритувчилар ва бошқалар олинади.

Ацетиленни спиртлар ва бошқа айрим гидроксил гуруҳи тутган моддалар билан реакциялари кенг ўрганилган. Ацетилацетон асосида олинган 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни ацетилен билан виниллаш реакцияси ўрганилмаган. Охириги ўн йилликда ацетилен асосидаги классик реакцияларни келгусида янада ривожлантириш мақсадида органик бирикмаларни виниллаш жараёни юқори асосли система асосида олиб борилмоқда ва мос равишда юқори унум билан винил ҳосилалар синтез қилинмоқда.

2,5-дирци-гелсин-3-диол-2,5 МСОН-ДМСО асосида гомоген каталитик виниллаш реакцияси олиб борилган ва мос равишдаги винилэфирлар синтез қилинган.

Юқори асосли системалар иштирокида 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни виниллаш реакцияси натижасида винил эфирлар синтези ўрганилди. Реакцияда асосан моно- ва дивинил эфирлар ҳосил бўлиши билан боради. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни гомоген-каталитик усулда юқори асосли система (MeOH/ДМСО) иштирокида ацетилен билан виниллаш реакцияси амалга оширилди. Катализатор сифатида калий гидроксид, эритувчи сифатида эсадиметилсульфоксиддан фойдаланилди. ДМСО, ДМФА ва бошқа қутбли эритувчилар эритмаларида ишқорлар юқори асосли системани ҳосил қилади ва ишқорнинг асослилиги 7 мартагача ортади. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 нинг суперасосли муҳитда ацетилен билан реакцияси қуйидаги схемага мувофиқ боради:

Ўзаро таъсирлашув жараёнлари 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни алкоголят-ионининг шаклланиши, беқарор оралиқ комплексларнинг вужудга келиши ва маҳсулотнинг ҳосил бўлиши каби бир қанча босқичларда амалга ошади. Жараёнда (KOH/ДМСО) юқори асосли система билан 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 таъсирлашиши натижасида молекула қисман қутбланиб, оралиқ маҳсулотлар ҳосил қилади. Оралиқ маҳсулот ацетилен билан реакцияга киришиб барқарорлиги кам бўлган ўтиш ҳолати бирикмаларини ҳосил қилади. Юқори асосли система ажралиб чиқиши натижасида асосий маҳсулот 2,5-дифенил-5-винилокси-гексин-3-ол-2 ва 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3 ҳосил бўлади. Ушбу олиб борилган жараён қуйидаги механизм бўйича боради деб тахмин қилинди.

2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни алкоголят-ионининг шаклланиши. Реакциянинг бошланғич босқичида 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 молекуласи KOH га координатланиб, комплекс ҳосил қилиш орқали протоннинг кўчиши натижасида калий 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни алкоголяти га айланади.

Бунда дастлаб 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 молекуласининг супер-асосли система билан координацияланишидан кучсиз боғланган оралиқ комплекс шаклланади. Бу комплекс 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 нинг гидроксил гуруҳидаги кислороднинг $\text{KOH} \cdot \text{DMCO}$ супер-асосли комплексидаги калий атоми билан таъсирлашуvidан юзага келади. Ушбу оралиқ комплекснинг кучсизлигига сабаб 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 атомларининг, аниқроғи 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 даги гидроксил гуруҳининг калий катиони координацион доирасидан ташқарида жойлашганидир. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни KOH/DMCO муҳитида ацетилен билан виниллаш жараёнига турли хил омилларнинг таъсири тадқиқ қилинди. Олиб борилган жараённинг муқобил шароитлари аниқланди.

Тадқиқот жараёнида DMCO эритмасида LiOH , NaOH ва KOH катализаторларининг винил эфирлари унумига таъсири ўрганилди. Масалан: 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 винил эфирларининг энг юқори унуми калий гидроксид катализатори иштирокида моно- ва дивинил эфирлари 3.2 ва 74.0%, натрий гидроксид катализаторида эса 2.1 ва 68.6%, LiOH да 1.9 ва 64.2% унумни ташкил этади (3-жадвал).

3-жадвал

Винил эфирлар унумининг катализатор миқдори ва табиатига боғлиқлиги (ҳарорат 130 °C, эритувчи DMCO , реакция давомийлиги 6 соат)

Эритувчи	Катализатор	Катализатор миқдори, % (2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 массасига нисбатан)	2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 винил эфирлари унуми, %	
			2,5-дифенил-5-винилокси гексин-3-ол-2	2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3
Диметилсульфоксид	NaOH	25.0	7.2	50.0
		40.0	4.5	63.4
		45.0	2.1	68.6
		50.0	2.0	68.5
	KOH	25.0	4.3	65.3
		40.0	2.7	67.2
		45.0	3.2	74.0
		50.0	2.1	71.1
	LiOH	25.0	4.3	46.1
		40.0	2.5	59.4
		45.0	1.9	64.2
		50.0	1.8	64.1

Жараён юқори босим остида гомоген-каталитик усулда олиб борилди. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ва ацетилен асосида унинг моно- ва дивинил эфирлари синтез қилинди. Реакция механизми келтирилди. Натижада энг юқори унум билан 2,5-дифенил-5-винилокси гексин-3-ол-2 3.2%, 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3 74.0% унум билан ҳосил бўлди. Синтез қилинган винил эфирларнинг тузилиши ИҚ-, ^1H -, ^{13}C -ЯМР спектроскопик усуллар ёрдамида исботланди ва физик доимийликлари аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov
Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers //
«UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» Научный журнал. Москва 2021. Выпуск: 11(92)
ноябрь 2021. Часть 6, -С. 75-83.